

CREACIÓN DEL MAPA GENÉTICO DE LA POLIQUISTOSIS RENAL AUTOSÓMICA DOMINANTE (PQRAD) EN ANDALUCÍA

AUTORES:

Rafael José Esteban de la Rosa
Mario Espinosa Hernández
Ana Isabel Morales García
Adoración Martín Gómez
Antonio M Poyatos Andújar
Carmen García Rabaneda
Carmen Velázquez de Castro del Pino
Juan Antonio Bravo Soto

En representación del Grupo de Estudio de la Enfermedad Poliquística Autosómica Dominante (GEEPAD) y el Grupo de Poliquistosis Renal Autosómica Dominante (PQRAD) de la Sociedad Andaluza de Nefrología (SAN).

INTRODUCCIÓN

La enfermedad renal hereditaria (ERH) sigue siendo una entidad desconocida en cuanto a incidencia y prevalencia (1), si bien reconocemos algunos datos sobre la enfermedad renal poliquística autosómica dominante (PQRAD): en el periodo 2010-2019 diagnosticamos 23 ± 5 nuevos casos/año de media (rango 16-29) y hemos estimado una incidencia de 2,35 casos/ 10^5 habitantes-año (rango 1,73-3,05 casos/ 10^5 habitantes-año) (2). Otras enfermedades, como el síndrome de Alport o la enfermedad de Fabry, aún se encuentran enmascarados entre los diagnósticos histológicos de glomeruloesclerosis focal y segmentaria (GEFS). En la población de pacientes renales, la Genética intenta identificar casos mediante el uso de paneles de secuenciación masiva (NGS), aunque un horizonte más completo ya lo está ofreciendo la secuenciación del exoma (3-4).

Aún no disponemos de un mapa mundial sobre la distribución de variantes genéticas de los principales genes asociadas a PQRAD, PKD1, PKD2 y GANAB, si bien ya estamos identificando comarcas geográficas calientes con alta frecuencia de enfermedad asociadas a efecto fundador y donde estrategias de intervención sanitaria pueden ser decisivas en el futuro (5).

El presente proyecto de investigación, CREACIÓN DEL MAPA GENÉTICO DE LA PQRAD DE ANDALUCÍA, surge de la necesidad de dar respuesta a algunas de estas cuestiones y se plantean los siguientes **OBJETIVOS**:

1. Identificar las variantes patogénicas de la PQRAD asociadas a sus principales genes conocidos, PKD1, PKD2 y GANAB, y señalar sus características a) genéticas (variantes descritas / no descritas; variantes patogénicas / indeterminadas; de NOVO/ heredadas), b) socio-demográficas (localización geográfica de la variante, número de familias afectadas por esa variante, y número de personas diagnosticadas de PQRAD de la familia donde se ha identificado esa variante); y c) clínicas (necesidad de tratamiento renal sustitutivo en algún miembro de la familia vinculado a esa variante).
2. Construir el mapa de su distribución geográfica; e

3. Identificar zonas calientes de PQRAD.

MÉTODO

En el estudio se invita a participar a cuantos centros e investigadores así lo deseen, con el compromiso y deseo de compartir información de los estudios genéticos de PQRAD, atendiendo a los criterios de inclusión y exclusión siguientes. En cada centro que se adhiera al PI se nombrará un responsable ó investigador.

Para avanzar en el PI es recomendable disponer del árbol genealógico de cada familia ya que nos ayudará a completar algunos campos, aunque esta tarea se puede realizar a posteriori. Si alguna información NO estuviera disponible se puede completar más adelante.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN

1. Se pueden incluir todas las variantes genéticas PKD1, PKD2 y/o GANAB clasificadas como patogénicas y de significado clínico incierto (VSCI ó indeterminadas) correspondientes a pacientes con fenotipo PQRAD claro según los criterios de Ravine-Pei (REF). El motivo de incluir también aquellas VSCI se debe a que en el futuro se podrían reclasificar como patogénicas.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

1. Se excluirán las variantes de los genes PKD1, PKD2 y/o GANAB clasificadas como benignas.

VARIABLES DE ESTUDIO

Antes de abordar las variables de PI vamos a realizar un recordatorio de algunos conceptos que nos ayudarán a afrontar el trabajo:

1. Las variantes de los genes asociados a PQRAD se suelen clasificar en 5 categorías (6); en nuestro caso, lo vamos a simplificar y clasificar en a) patogénicas, b) variantes de significado clínico incierto (VSCI) y c) variantes neutras o benignas.
2. En los casos donde se identifique una VSCI se recomienda realizar estudio de segregación, si es posible.
3. Cuando identificamos una variante en un miembro de una familia determinada, asumimos que el resto de los miembros de esa misma familia portan la misma variante responsable de la enfermedad, y no otra.
4. La variante de NOVO se define como aquella que aparece por primera vez en la familia, donde ni los padres ni los abuelos la presentan, ni por supuesto el fenotipo en este caso de PQRAD según los criterios de R-P.
5. Si hubiera varias familias que portaran la misma variante genética, en primer lugar, hay que intentar unificar los genogramas buscando un ancestro común; si no se lograra, cada familia portadora de la misma variante computará respecto a la información que rinda de manera independiente.
6. Cada investigador debe crear la variable CÓDIGO VARIANTE-FAMILIA. Esto surge de la necesidad de que cada variante y familia queden bien identificadas. Este código será ÚNICO, y consta de 4 elementos: a)gen, b)variante, c)provincia/s, d)apellido, separados por guiones:

- a) GEN: alude al gen responsable de la enfermedad: PKD1, PKD2 ó GANAB
- b) VARIANTE: alude a la variante responsable de la enfermedad, c.XXX (p.YYY), nomenclatura internacional del ADN codificante y la proteína codificada.
- c) PROVINCIA: ubica la variante en la geografía, por ejemplo, Granada; este elemento considera la distribución geográfica de la variante.
- d) APELLIDO: considera aspecto de parentesco de la familia; se tendrá en cuenta el apellido del individuo afecto más antiguo de esa familia del que dispongamos de información (aunque éste ya haya fallecido), por ejemplo, Pérez.

En nuestro ejemplo, el CÓDIGO VARIANTE-FAMILIA sería: PKD1 - c.XXX(p.YYY) – Granada – Pérez. Esto no quita para que si identificamos familias que pertenecen y corresponden a un mismo genograma cuya presencia está en varias provincias, por ejemplo, en Granada, Cádiz y Madrid, el código se puede modificar de la siguiente manera, conservando el apellido según el criterio anteriormente señalado (el apellido del individuo más antiguo conocido con diagnóstico de PQRAD). El nuevo código Variante-Familia quedará expresado de la siguiente manera: PKD1 - c.XXX(p.YYY) – Cádiz – Granada – Madrid - Pérez. En resumen, el código puede verse modificado en función de la distribución geográfica de las personas que pertenecen al mismo genograma.

En el presente PI se van a evaluar las variables recogidas en el ANEXO 1, y que se pueden agrupar de la siguiente manera:

- a) Variables relacionadas con genes, variantes y familias,
- b) Variables socio-demográficas y de geoubicación de familias, y
- c) Variables clínicas.

Estas variables se registrarán en la FICHA de recogida de datos, así como en fichero electrónico tipo SPSS y EXCEL que se facilitará a tal efecto.

ANALISIS

Además del correspondiente estudio descriptivo de variantes, familias y construcción del mapa con sus aspectos clínicos correspondientes, se evaluarán en detalle aquellas familias no asociadas por genograma y portadoras de la misma variante, con la finalidad de evaluar el posible efecto fundador.

REFERENCIAS

- 1] Cañadas-Garre M, Anderson K, Cappa R, et al. Genetic Susceptibility to Chronic Kidney Disease - Some More Pieces for the Heritability Puzzle. *Front Genet* 2019;10:453.
doi:10.3389/fgene.2019.00453
- 2] Bravo Soto JA, Morales García AI, Martínez Atienza M, et al. Informe Anual 2020 del Registro del Grupo de Estudio de la Enfermedad Poliquística Autosómica Dominante (GEEPAD); 1-24. [http://www.renalamicos.com/wp-content/uploads/2020/05/20-
INFORME-ANUAL-REGISTRO-GEEPAD-v.3.pdf](http://www.renalamicos.com/wp-content/uploads/2020/05/20-
INFORME-ANUAL-REGISTRO-GEEPAD-v.3.pdf)

3] Morales García AI, Martínez Atienza M, García Valverde M et al. Panorámica de la poliquistosis renal autosómica dominante en una región del sur de España. Nefrología, 2018, 38(2), 220-221
doi: 10.1016/j.nefro.2017.07.002

4] Groopman EE, Marasa M, Cameron-Christie S et al. Diagnostic Utility of Exome Sequencing for Kidney Disease. N Engl J Med. 2019 Jan 10;380(2):142-151.
doi: 10.1056/NEJMoal806891

5] García-Rabaneda C, et al. Nueva mutación asociada a poliquistosis renal autosómica dominante con efecto fundador localizada en la Alpujarra de Granada. Nefrología 2020.
<https://doi.org/10.1016/j.nefro.2020.03.003>

6] Clasificación de la Clínica Mayo de las variantes asociadas a poliquistosis renal autosómica dominante (PQRAD). PK database https://pkdb.mayo.edu/cgi-bin/v2_display_mutations.cgi?apkd_mode=PROD&username=

ANEXO 1: CREACIÓN DEL MAPA GENÉTICO DE LA POLIQUISTOSIS RENAL AUTOSÓMICA DOMINANTE (PQRAD) EN ANDALUCÍA

FICHA DE RECOGIDA DE DATOS

Centro participante		
Nombre y apellidos del Investigador ó Responsable		
Provincia del Centro		
Identificar gen principal responsable de PQRAD en la familia: PKD1 / PKD2 / GANAB		
Identificar la variante principal identificada (c. ; p.)		
Variante presente en heterocigosis (Ht) u homocitosis (Hm)		
Variante descrita / no descrita		
Variante patogénica / VSCI		
Variante heredada / de NOVO ¹		
Variante localizada en intrón / exón		
Variante identificada en familia donde algún miembro ha precisado tratamiento renal sustitutivo (TRS) : SI / NO		
Variante identificada en familia donde algún miembro ha sido diagnosticado de aneurisma cerebral: SI / NO		
Código VARIANTE-FAMILIA ²		
Código/s Postal/es de la ciudad/es donde residen miembros de esa familia y que portan esa variante		
Nº TOTAL de individuos diagnosticados de PQRAD perteneciente a esa variante-familia		
Nº TOTAL de individuos PQRAD vivos pertenecientes a esa variante-familia		
Nº TOTAL de individuos PQRAD fallecidos pertenecientes a esa variante-familia		

Nº individuos aún NO estudiados, pendientes de realizar despistaje en esa variante-familia		
Nº de miembros en TRS ³ de esa variante-familia		
Nº de mujeres en TRS de esa variante-familia		
Nº de hombres en TRS de esa variante-familia		
EDAD del miembro más joven que precisa TRS por PQRAD de esa variante-familia (años)		
EDAD del miembro de mayor edad que comienza TRS por PQRAD en esa variante-familia (años)		
EDAD media de las mujeres que inician TRS en esa variante-familia (2 decimales)		
EDAD media de los hombres que inician TRS en esa variante-familia (2 decimales)		
EDAD media de éxitus de personas PQRAD en a esa variante-familia (2 decimales)		
EDAD media de éxitus de mujeres PQRAD en esa variante-familia (2 decimales)		
EDAD media de éxitus de varones PQRAD en esa variante-familia (2 decimales)		
Nº de individuos de esa variante-familia que presentan QUISTES HEPÁTICOS		
Nº de individuos de esa variante-familia que sufren HTA (criterio: en tratº hipotensor)		
Nº de individuos de variante-familia con antecedente de NEFROLITIASIS		
Nº de individuos de esa variante-familia con antecedente de INFECCIÓN URINARIA (incluye pielonefritis aguda)		
Nº de individuos de esa variante-familia con diagnóstico de ANEURISMA CEREBRAL		
Número de hijos nacidos con mediante DONACIÓN DE GAMETOS en esa variante-familia		
Número de hijos nacidos mediante TEST GENÉTICO PREIMPLANTACIONAL en esa variante-familia		

¹Consideramos variante heredada aquella que la porta más de un individuo dentro de una línea de hermanos y/o hay más de un miembro afecto del fenotipo PQRAD en la familia; consideramos variante de NOVO aquella que aparece de nuevo y no está presente ni en padres ni en abuelos, ni por supuesto el fenotipo en este caso de PQRAD según los criterios de R-P.

²Se trata de identificar cada Variante-Familia con un CÓDIGO ÚNICO, que tendrá 4 elementos: gen, variante, provincia/s, apellido, separados por guiones:

- e) Gen: PKD1, PKD2 ó GANAB
- f) Variante: c.XXX (p.YYY)
- g) Provincia donde se ubica la variante, por ejemplo Granada; este elemento considera la distribución geográfica de la variante.
- h) Apellido del individuo afecto más antiguo de esa familia (aunque éste haya fallecido), por ejemplo, Pérez.

En el caso anterior el CÓDIGO VARIANTE-FAMILIA sería: PKD1 - c.XXX(p.YYY) – Granada – Pérez. Esto no quita para que si identificamos familias que pertenecen y corresponden a un mismo genograma cuya presencia está en varias provincias, por ejemplo en Granada, Cádiz y Madrid, el código se puede modificar de la siguiente manera, conservando el apellido según el criterio anteriormente señalado (el apellido del individuo más antiguo conocido con diagnóstico de PQRAD); el nuevo código Variante-Familia queda de la siguiente manera: PKD1 - c.XXX(p.YYY) – Cádiz – Granada – Madrid - Pérez. O sea,

que el código puede verse modificado en función de la distribución geográfica de las personas que pertenecen al mismo genograma.

³Tratamiento renal sustitutivo